

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 4

Actividad física, deporte y salud

Incidencia de la gestión curricular y la gestión institucional en la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la Educación Física

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Incidencia de la gestión curricular y la gestión institucional en la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la Educación Física

Incidence of Curricular Management and Institutional Management on the Favorability of Educational Settings for the Practice of Physical Education

Joel M. Tomás Romero Solano¹

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo general evaluar la favorabilidad que aportan la gestión institucional y las concreciones curriculares a los entornos educativos. La metodología utilizada es descriptiva y se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, con una muestra compuesta por 10 centros de carácter público y 10 centros de carácter privado. Tras la aplicación del instrumento «Evaluación de favorabilidad del entorno educativo para la práctica de educación física» (E.F.E.E.F.), se comprobó que los centros educativos presentan deficiencias en relación con la gestión institucional; favorabilidad con un 44 %, y que no se llevan a cabo acciones que favorezcan el desarrollo de esta área. En cuanto al factor concreciones curriculares, se encontró solo un 55 % de favorabilidad, debido a que no se observó coherencia verificable entre la planificación del área de educación física y la unidad didáctica, entre otras carencias.

Palabras clave: concreciones curriculares, entornos educativos, evaluación de la favorabilidad, evaluación por pares, gestión curricular, planes de clase, proyectos.

Abstract

This study investigates the impact of institutional management and curricular planning on the favorability of educational environments for physical education (PE). A descriptive design with a non-probability convenience sample of 10 public and 10 private schools was employed. The Evaluation of Favorability of the Educational Environment for PE (E.F.E.E.F.) instrument was used. Findings revealed deficiencies in institutional management (44% favorability), with weak organizational structures and a lack of actions supporting PE development. Curricular planning also showed shortcomings (55% favorability), as no clear coherence was found between PE planning and the didactic unit.

Keywords: curricular concretions, curricular management, educational environments, favorability evaluation, lesson plans, peer evaluation, projects.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Recinto Eugenio María de Hostos (EMH). República Dominicana, joelmtrs29@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8534-8115>

1. Introducción

La educación física desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes, ya que promueve la adquisición de habilidades motoras, fomenta el bienestar físico y contribuye al desarrollo socioemocional. Según Baena, Gómez, Granero y Abraldes (2021), «la educación física desempeña un papel fundamental en la promoción de la actividad física, el bienestar emocional y el desarrollo integral de los estudiantes» (p. 125). Sin embargo, la efectividad de la educación física no solo depende de la calidad de los programas y las metodologías utilizadas, sino también del entorno educativo en el que se lleva a cabo. De acuerdo con Verstraete, Cardon y De Clercq (2020), «un entorno físico favorable que incluya áreas de juego seguras y accesibles facilita la participación en actividades físicas y promueve un estilo de vida activo entre los estudiantes» (p. 72). En República Dominicana se reconoce la importancia de la gestión curricular y la gestión institucional en la creación de entornos educativos favorables para la práctica de la educación física.

La gestión institucional juega un papel crucial en el desarrollo de una institución educativa de calidad. Para Gutiérrez, Santana y González (2021), «la gestión curricular efectiva en la educación física garantiza la planificación y el desarrollo de programas de calidad que promueven el desarrollo motor, cognitivo y socioafectivo de los estudiantes» (p. 212). Por otro lado, la gestión curricular es esencial para garantizar que los programas de educación física cumplan con los objetivos planteados. En palabras de Robles, Castaño y Cachón (2020), «la gestión institucional adecuada en la educación física se relaciona con el diseño de políticas, la asignación de recursos y la coordinación de actividades que favorecen la participación y el aprendizaje de los estudiantes» (p. 85). La gestión curricular también implica la planificación y la implementación de programas de educación física que sean acordes con el currículo oficial.

Evaluar la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la educación física implica considerar tanto la gestión institucional como las concreciones curriculares. Esto proporciona datos relevantes para la toma de decisiones y la mejora de las políticas educativas. Por lo tanto, esta investigación se propone evaluar la favorabilidad que aportan la gestión institucional y las concreciones curriculares a los entornos educativos para la práctica de la educación física en la provincia San Pedro de Macorís, República Dominicana.

Para llevar a cabo este estudio se realizó una descripción detallada del problema de investigación. Se presentaron los objetivos, además de un glosario que define los conceptos clave utilizados a lo largo del estudio; se llevó a cabo una exhaustiva revisión de la literatura existente y se muestra el marco de referencia de los estudios en los que se fundamenta la investigación. La metodología empleada fue descriptiva, la cual ayudó a presentar los resultados a partir de la aplicación del instrumento diseñado, de donde salieron las conclusiones y las respectivas recomendaciones.

2. Metodología

Esta investigación, de carácter descriptivo, *ex post facto*, pretende describir la incidencia de la gestión curricular y la gestión institucional sobre la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la educación física. Además, se realiza después de los hechos, lo que implica que no se manipularan ningunas de las variables observadas en el estudio, tal como señala Bernal (2006) al decir que en estos «se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio» (p. 112). Así como lo afirman Rodríguez y Valldeoriola (2009) los estudios *ex post facto* «se tratan de investigaciones en las que el investigador no tiene ningún control sobre las variables independientes, ya sea porque el fenómeno estudiado ya ha ocurrido» (p. 32).

Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia debido a la dificultad de completar el proceso de aplicación del instrumento para evaluar la favorabilidad que aportan la gestión institucional y las concreciones curriculares a los entornos educativos en 20 centros tanto de carácter público como privado. A juicio del investigador, se seleccionaron los centros educativos con disposición de participar y que pudieran cumplir con los objetivos planteados.

El instrumento utilizado para la recolección de información, «Evaluación de favorabilidad del entorno educativo para la práctica de educación física» (E.F.E.E.F.), posee una extensión de 100 ítems, divididos en cuatro factores, con varias condiciones y conformado por 25 ítems cada uno. De estos cuatro factores solo se abordan el factor de gestión institucional, que posee cuatro condiciones (actores, niveles de actuación, proyectos en curso, proyectos consolidados); y el factor de concreciones curriculares, que posee cuatro condiciones (lineamientos nacionales, lineamientos institucionales, estructuras de planificación y sistematización de información).

3. Resultados

El análisis del índice de concordancia por Kappa de Cohen k muestra que tanto los 10 centros privados como los 10 públicos, en los factores de gestión institucional y de concreciones curriculares, se obtuvo una concordancia de pares mínima de $k = 0.90$ y máxima de $k = 1.00$, lo que indica que los resultados recogidos tienen una confiabilidad casi perfecta (Landis & Koch, 1977).

En el caso del factor gestión institucional, de los 20 centros abordados donde se aplicó el instrumento, 11 centros tuvieron un resultado «Casi perfecto», $k = 1.00$, en el análisis correlacional del índice de Kappa de Cohen nueve centros obtuvieron un resultado $k = 0.90$, lo que indica que los pares evaluadores tuvieron una concordancia casi perfecta en todos los centros abordados según la escala presentada por (Landis & Koch, 1977).

En relación con el factor gestión institucional, que aborda las condiciones de los actores, los niveles de actuación, los proyectos en curso y los proyectos consolidados, se evidencia una media general de favorabilidad de 44 %. Esto se debe a que los centros educativos evaluados presentan mayores inconvenientes en las condiciones de proyectos en curso y proyectos consolidados, ya que en la mayoría no había evidencia relacionada con la creación,

el desarrollo y seguimiento de programas y proyectos del área de educación física, destinados a la mejora de las condiciones físicas o académicas del área y que describieran objetivos específicos.

En cuanto al factor concreciones curriculares, el cual tiene como condiciones los lineamientos nacionales, los lineamientos institucionales, las estructuras de planificación y la sistematización de información, se evidencia una media general de favorabilidad de 55 %. Esto se debe a que los centros educativos abordados presentan inconvenientes en las condiciones de lineamientos institucionales, ya que en la mayoría no existen actas, récords de evidencia y fichas de acompañamiento distrital, regional y nacional, que sirven para guiar los procesos pedagógicos. Otra condición en la que la mayoría de los centros educativos presentan inconvenientes es la sistematización de información, debido a que no existen formatos de evaluación o rúbricas para las unidades de clase y los planes de clase diarios, lo que implica poca claridad en los objetivos de aprendizaje, falta de equidad y transparencia en los procesos de evaluación y dificultad para evaluar el progreso de los estudiantes.

4. Discusión y conclusiones

Los resultados de la aplicación del instrumento E.F.E.E.F. llevaron a las siguientes conclusiones:

- Los centros educativos presentan deficiencias en su estructura organizativa y en la asignación de responsabilidades, lo cual dificulta la eficiencia y el desarrollo adecuado de las clases de Educación Física.
- Los centros educativos carecen de proyectos concretos para mejorar el área de educación física. Además, no cuentan con evidencias documentales que respalden los procesos de seguimiento y el control relacionados con los objetivos pedagógicos establecidos para esta área, lo que limita la calidad y el progreso de la educación física.
- Quedó manifiesta la falta de liderazgo y compromiso por parte de los directivos y la falta de apoyo institucional en el desarrollo de los proyectos y las clases de Educación Física.
- No existen parámetros de evaluación específicas para el área de Educación Física.
- No existe coherencia verificable entre la planificación del área de educación física, la unidad didáctica y el plan diario, y esto implica poca claridad en los objetivos, lo cual se traduce en inconsistencia.

5. Agradecimientos

Al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Eugenio María de Hostos, por haber ofertado la maestría en Educación Física Integral, en cuyo marco se desarrolló esta investigación.

6. Referencias

- Baena, A., Gómez, M., Granero, A., & Abrales, J. (2021). Influencia de la educación física en el bienestar emocional de los adolescentes. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 21(84), 125-137.
- Bernal, T. C. (2006). *Metodología de la Investigación*. México.
- Gutiérrez, L., Santana, J., & González, P. (2021). La gestión curricular en la educación física y el desarrollo integral del alumnado: una mirada desde la formación docente. *Movimento*, 27(1), 205-218.
- Landis, J., & Koch, G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, 33(1), 159-174. Obtenido de <http://www.jstor.org/stable/2529310?origin=JSTOR-pdf>
- Robles, J., Castaño, J., & Cachón, J. (2020). La gestión institucional en la educación física: importancia y buenas prácticas. *Retos*, 37(37), 85-91.
- Rodríguez Gómez, D., & Valldeoriola Roquet, J. (2009). *Metodología de la investigación*. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
- Verstraete, S., Cardon, G., & De Clercq, D. (2020). *Physical environmental correlates of physical activity in primary school children: A systematic review*.